

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IXTISOSLASHTIRISHNING MUHIM JIHATLARI

Mo‘minov Baxodir Orifjonovich
Toshkent amaliy fanlar universiteti
Tarmoqlar iqtisodiyoti va buxgalteriyasi kafedrasida dotsenti, i.f.n.
bahodirmuminov75@gmail.com

Bustonov Komiljon Kumakovich
Toshkent amaliy fanlar universiteti
Tarmoqlar iqtisodiyoti va buxgalteriyasi kafedrasida dotsenti, i.f.n.
bustonovkomiljon@gmail.com

Ganiyev Baydulla Toshmurodovich
Toshkent amaliy fanlar universiteti
Tarmoqlar iqtisodiyoti va buxgalteriyasi kafedrasida dotsenti, i.f.n.
ganiyevb1966@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqola raqamli iqtisodiyot sharoitida qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va oqilona joylashtirishning bugungi kundagi muhim masalalariga qaratilgan.

Bunda, iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida raqamli iqtisodiyotni joriy etilishida tarmoq ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va joylashtirishning muhim jihatlari, imkoniyatlari hamda samaradorlik natijalari yuzasidan mulohazalar qilingan.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi, raqamli iqtisodiyot, ishlab chiqarish, resurs, mahsulot, tadbirkorlik, axborot tizimi, sun‘iy intellekt, mobil tizim, raqamli texnologiya, ixtisoslashtirish, joylashtirish.

Аннотация. Данная статья посвящена актуальным на сегодняшний день вопросам специализации и рационального размещения сельскохозяйственного производства в условиях цифровой экономики.

При этом были рассмотрены важные аспекты, возможности и результаты эффективности специализации и размещения отраслевого производства при внедрении цифровой экономики в условиях модернизации экономики.

Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровая экономика, производство, ресурсы, продукты, предпринимательство, информационная система, искусственный интеллект, мобильная система, цифровые технологии, специализация, развертывание.

Annotation. This article is devoted to the current issues of specialization and rational allocation of agricultural production in the digital economy.

At the same time, important aspects, opportunities and results of the effectiveness of specialization and placement of industrial production in the implementation of the digital economy in the context of economic modernization were considered.

Keywords: agriculture, digital economy, production, resources, products, entrepreneurship, information system, artificial intelligence, mobile system, digital technologies, specialization, deployment.

Kirish. Mamlakatimiz qishloq xo‘jaligining o‘ziga xosligi, xususan, dehqonchilikning sug‘orishga asoslanganligi, sug‘oriladigan yerlarda dehqonchilik mahsulotlarining aksariyati yetishtirilishi, suv resurslarining cheklanganligi, ekologik vaziyatning murakkabligi, respublikamiz demografik rivojlanishining o‘ziga xos jihatlari yerdan unumli foydalanish samaradorligini muttasil oshirib borishni taqozo etadi.

Bugun raqamli texnologiyalar barcha sohalariga va insoniyat hayotiga shiddat bilan kirib bormoqda. Shuning uchun ham qishloq xo‘jaligi zamonaviy ilg‘or texnologiyalarga asoslangan raqamlashtirish bilan bog‘liq ishlab chiqarishni tabiiy-iqtisodiy hududlar bo‘yicha ixtisoslashtirish va oqilona joylashtirish mahsulot ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirish va arzonlashtirishning muhim omili hisoblanadi. Bu esa, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va joylashtirishda raqamli iqtisodiyotning joriy etishilishi bevosita er resurslaridan foydalanish samaradorligining oshishiga olib keladi.

Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini hududiy joylashtirilishi alohida ixtisoslashish darajasini oshirishning chuqurlashuviga imkon yaratadi. Ishlab chiqarish ixtisoslashuvining chuqurlashuvi esa tarmoqda raqamli texnologiyalar natijalarini joriy etilishiga olib keladi.

Raqamli texnologiyalar asosida ixtisoslashtirishning mukammallashuvi to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish sur'atlarini o'sishiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Adabiyotlar tahlili. Respublikamiz qishloq xo'jaligining ixtisoslashtirish va joylashtirilishi asosida iqtisodiy salohiyatini mustahkamlashda, avvalombor, sohaning yetakchi bo'g'ini hisoblangan fermer xo'jaliklari faoliyatini texnik va texnologik jihatdan modernizasiya qilgan holda barqaror o'sishini ta'minlashga e'tibor berilmoqda.

Xususan, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash asosida esa qishloqda xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirishda fermer xo'jaliklarida yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish hamda boshqa tarmoq faoliyati (tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish) hisobiga ixtisoslashtirish darajasini ortib borishida bevosita ko'p tarmoqli faoliyat turlarini rivojlantirishga hukumatimiz tomonidan yaratilayotganligi barchaga ma'lum.

Jumladan, mamlakatimiz qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida soha tarmoqlarida ixtisoslashtirish va joylashtirish jarayonlarini mustahkamlash borasida agrar sohani yanada modernizatsiyalash, texnik va texnologik jihatdan yangilashning bozor iqtisodiyotiga mos ravishda tashkil etish maqsadida qator iqtisodiy va huquqiy asoslar yaratilmoqda.

Mamlakatimiz qishloq xo'jaligida ham raqamli iqtisodiyotni barcha sohalar kabi rivojlantirish eng muhim vazifaga aylangan.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 2-avgustdagi "Qishloq xo'jaligi sohasiga ilg'or raqamli texnologiyalarni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-257-son qarori qabul qilindi.

Qarorda, "Raqamli qishloq xo'jaligi" yagona integrasion platformasi tarkibida paxta, boshqoli don, meva-sabzavotlar yetishtirish uchun imtiyozli kredit ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarga shaffoflik tamoyili asosida xizmat ko'rsatish uchun "Agroplatforma" axborot tizimi joriy etilishi:

Bunda, mahsulot yetishtiruvchilarning yagona reestri joriy etilishi; har bir erdan foydalanuvchining elektron pasporti shakllantirilib, ularga identifikasion raqam berilishi; har kalendar yilning 15-martiga qadar mahsulot yetishtiruvchilarning ma'lumotlari yangilishi; mahsulot yetishtiruvchilarning kelgusi yil hosili uchun ekinlarni oqilona joylashtirish bo'yicha takliflari elektron xaritada aks ettirilishi va tasdiqlanishi; qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilar va ularga xizmat ko'rsatuvchi sub'ektlar o'rtasida hujjat aylanishi elektron shaklga o'tkazilishi belgilandi.

Shu bilan birga, geoaxborot texnologiyalari va kosmik tasvirlarni tahlil qiladigan xizmatlarni ko'rsatish platformasi joriy etilishi:

Bunda, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilar va klasterlarga ajratilgan ekin maydonlari va ekinlarni mustaqil ravishda multispektral kosmik suratlar tahlili asosida monitoring qilish, muammolarni erta aniqlash va hosildorlikni oshirish bo'yicha tavsiyalar berish tizimi yaratilishi;

qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirishning amaldagi mexanizmlari raqamli texnologiyalar yordamida takomillashtirilish. Bunda, yerdan foydalanuvchilarning takliflarini qabul qilish, qishloq xo'jaligi ekinlarini elektron joylashtirish, kelishish, ma'lumot va hisobotlarni avtomatik shakllantirish uchun "CropAgro" axborot tizimi joriy etilishi;

qishloq xo'jaligi vazirligining "Geoaxborot tizimi" negizida Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar qishloq xo'jaligi geoportallari takomillashtirilib, mahalliy ijroiya hokimiyati organlari tomonidan tegishli hududlarning qishloq xo'jaligi sohasiga oid geografik, statistik va tahliliy ma'lumotlardan ochiq foydalanish yo'lga qo'yilishi;

Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi "Agrosanoatni raqamlashtirish markazi" davlat muassasasining tashkiliy-huquqiy shakli mas'uliyati cheklangan jamiyatga o'zgartirilib, agrar sohada raqamlashtirish yo'nalishida faoliyat ko'rsatuvchi integrator sifatida o'rnatilgan tartibda "IT-Park" rezidentiga aylantirilishi. Bunda:

Raqamlashtirish markazi Qishloq xo'jaligi vazirligining tizim tashkilotlaridagi raqamlashtirish yo'nalishidagi xodimlar faoliyatini muvofiqlashtiradi, ularni loyihalarga jalb etish va salohiyatli xodimlarni rag'batlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqadi;

Raqamlashtirish markazining xizmatlari tijoratlashtiriladi hamda davlat-xususiy sheriklik munosabatlari rivojlantiriladi;

yangi va istiqbolli loyihalarning joriy etilishi va joylarda bepul o'quv kurslarining tashkil etilishi doimiy tarzda olib boriladi;

Raqamlashtirish markazi va grant mablag'lari hisobidan xalqaro toifadagi axborot-kommunikasiya texnologiyalari yo'nalishidagi mutaxassislar jalb etiladi.

Mahalliy ijroiya hokimiyati organlari bilan birgalikda tuman qishloq xo'jaligi bo'limlarini zamonaviy kompyuter texnikasi bilan ta'minlash choralari ko'rilishi;

qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar hamda mahalliy ijroiya hokimiyati organlari xodimlari uchun "Agroplatforma" ATdan foydalanish bo'yicha o'quv seminarlari tashkillashtirilishi belgilandi [1].

Metodologiya. Raqamli texnologiyalarni joriy etilishida qishloq xo'jaligida yerni shudgorlashdan tortib, ekish, parvarishlash va xomashyodan tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayondagi ko'p bosqichli kompleks tizimni o'z ichiga oladi. Bu yagona texnologik zanjirga birlashtirilgan korxonalar majmui bo'lib, u ilm-fan, ta'lim hamda ishlab chiqarish integrasiyasini chuqurlashtirish, yangi texnologiyalarni tezlik bilan amaliyotga joriy etish imkonini beradi. Agrar soha tarmoqlarida raqamli texnologiyalarni joriy etilishi masalasi mamlakat miqyosida emas, balki mintaqalar – viloyatlardagi aniq iqtisodiy-ijtimoiy shart-sharoitlar asosida, raqamli iqtisodiyot nazariyasining mohiyatidan kelib chiqqan holda amalga oshirilayotgani eng oqilona yo'llardan biridir.

Zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalarini joriy etish orqali qishloq xo'jaligida yerdan foydalanish unumdorligini oshirish, mahsulotlar tannarxini kamaytirish va eksport salohiyatini oshirish tizimini tashkil etish – bu qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish bilan bevosita bog'liq ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda [2].

Vaholanki, keyingi yillarda respublikamizda raqamli texnologiyalarga asoslangan holda qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirish xo'jalik sub'ektlaridagi ekinlar tarkibi, ularning ixtisoslashuviga, tabiiy-iqlim sharoitiga, tuproq unumdorligiga, shuningdek mahsulotlarga bo'lgan talab va taklifning o'zgarishini hisobga olingan holda yondashilmoqda.

Muhokama va natijalar. Raqamli iqtisodiyotni qo'llash natijasida, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va oqilona joylashtirish asosida xo'jalik faoliyatining quyidagicha imkoniyatlar yaratiladi:

Tashkiliy-iqtisodiy jihatdan:

- qishloq xo'jaligining asosiy ishlab chiqarish vositasi hisoblangan yerdan samarali foydalanish uchun sharoit yaratadi. Shu asosda dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari miqdorini ko'paytiradi va sifatini yaxshilaydi;

- ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etuvchi texnologik rivojlanish uchun sharoit yaratadi (yuqori samarali texnologiyalarni tanlash, texnologik operatsiyalarga rioya qilish nazorati va hokazo), innovasion texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari ortadi;

- qishloq xo'jaligi korxonalarining ishlab chiqarish strukturasi soddalashtirish imkonini beradi, ya'ni asosiylari ichida, yordamchi va xizmat qiluvchi quyi tashkilotlar onlayn ravishda ishtirok etadi.

Bunday korxonalar tarkibiga chuqurroq ixtisoslashgan ishlab chiqarishdan ko'ra, pastroq tuzilmaviy quyi tashkilotlar qatoriga kiradi. Natijada ishlab chiqarishda qo'shimcha xarajatlar miqdorini kamayishini ta'minlaydi;

- ishlab chiqaruvchi quyi tashkilotlar sonini qisqartirish hisobiga tashkiliy tuzilma bilan birgalikda korxonaning moliyaviy strukturasi ham soddalashtiriladi, bunda quyi tashkilotlar soni va ular orasidagi bog'liqlik qisqaradi;

- qishloq xo'jaligi texnikalaridan ko'proq oqilona foydalanishni ta'minlaydi, bir turdagi mahsulotning ommaviy ishlab chiqarilishi hisobiga uning unumdorligi oshadi;

- boshqaruv tizimini moslashuvchanligini shakllantiradi va uni yangilanish sharoitiga moslashuvchanligini, ichki boshqaruv tizimini tezkor o'zgartirishga imkon yaratadi;

- kapital qo'yilmalar va asosiy vositalardan foydalanish samaradorligini oshirishning hal qiluvchi sharti hisoblanadi;

- rejalashtirish tartibini puxta belgilanishi va osonlashishiga qulay imkon beradi hamda reja bajarilishini ko'proq samarali nazorat qiladi;

- tovar mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish xarajatlarini pasaytirish hamda rentabellikni oshirishga sharoit yaratiladi.

Ijtimoiy jihatdan:

- ishlab chiqarishni kooperatsiyalashtirish va ixtisoslashtirish asosida iste'molchilar va etkazib beruvchilar o'rtasidagi barqaror sun'iy intellekt aloqalari ko'proq yuzaga keladi, natijada mahsulotlarni sotish va moddiy-texnika ta'minot jarayonlari osonlashadi;

- "Aqlli ishlab chiqarish" jarayonida qishloqda mehnat resurslaridan yanada samaraliroq foydalanishga imkoniyat yaratadi. Dehqonchilik va chorvachilik tarmog'ida ishlovchi xodimlarning professional strukturasi o'zgartiradi, kadrlar malakasini va mehnat unumdorligini oshiradi.

Qishloq xo'jaligining o'ziga xos xususiyatlariga yana bir bor to'xtaladigan bo'lsak, aholining turmush tarzi, tabiiy-iqlim sharoiti, ijtimoiy, iqtisodiy sharoitlari hamda talab va taklif qonuniyatlari kabilarni e'tiborga olgan holda ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish va joylashtirish, qishloq xo'jaligida yer

maydonlaridan intensiv foydalanish, xarajatlar sarfini kamaytirish, qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning nazariy asoslari va amaliyotga joriy qilish mexanizmlarini ishlab chiqish ixtisosligini erkinlashtirish bosqichida muhim vazifa hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligining bunday xususiyati, o'simlik va hayvonotning hayotiy sikli bilan ishlab chiqarish siklining bog'liqligi ixtisoslashtirish imkoniyatiga jiddiy ta'sirini ko'rsatadi. Agar, chorvachilikda bir muncha kam ta'siri bo'lsada, o'simlikchilikda ancha katta va ishlab chiqarish omillaridan foydalanishda keskin ajralib turishi uchun bir va to'liq ishlab chiqarish davrida ular qishloq xo'jalik ishlari mavsumiyligida namoyon bo'ladi.

Shu o'rinda, ixtisoslashtirish va joylashtirishni zamonaviy texnologiyalarda va oqilona tashkil etish ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Bunda, bozor iqtisodiyotining mehnat taqsimoti qonuniyati, mehnat unumdorligini o'sib borishi, mehnat turlarining o'rin almashinuvi kabi umum iqtisodiy qonunlaridan kelib chiqadi. Ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish va oqilona joylashtirish mehnat unumdorligini, xo'jalikning daromadi va rentabelligini keskin oshirishga xizmat qiladi.

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida ixtisoslashtirish va joylashtirish bozor uchun eng zarur iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan tovar mahsulotlarini yetishtirish va xizmat turlarini ko'rsatish uchun mehnat va moddiy resurslarning bir joyga to'plashni, yangi texnikadan keng va samarali foydalanishga, ya'ni: ilg'or texnologiya va mehnatni tashkil etishning samarali usullarini joriy etishga qulay sharoit yaratadi; yetishtiriladigan mahsulot miqdorini va xizmat turini birmuncha ko'paytirish imkonini beradi; mehnat unumdorligini oshiradi; xo'jaliklarning ishlab chiqarish samaradorligini ko'taradi.

Qishloq xo'jalik ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va joylashtirish xo'jaliklar oldida turgan asosiy vazifalarni to'liq bajarilishi ya'ni, ishlab chiqarishga ilg'or, ekologik toza agrotexnika, zooveterinariya, texnikaviy xizmat, organik va mineral o'g'itlar hamda o'simliklar va chorvani himoya qilish vositalarini, ilm-fan yutuqlari, ilg'or ish tajribasini joriy etishni, ulardan unumli foydalanishni, mehnat va mablag'larni kam sarflagan holda qishloq xo'jaligiga yaroqli har bir gektar yer va shartli bir bosh qoramol hisobiga dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlarini mumkin kadar tez va barqaror ko'paytirishni ta'minlaydi.

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida raqamli texnologiyalarni agrar sohada joriy etilishi ixtisoslashishning chuqurlashuvi va mujassamlashuvning rivojlanishi mamlakat hududlari bo'yicha qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini joylashtirish sharoitida mexanizasiya vositalarini keng qo'llashga, tarmoqni bosqichma-bosqich kimyolashtirish va intensivlashtirishga, ya'ni bevosita modernizasiyalashga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi [7].

Xulosa. Shu nuqtai nazardan iqtisodiy munosabatlarni erkinlashtirish jarayonlarida raqamlashtirish tizimini izchillik bilan amalga oshirilayotgan bugungi kunda ixtisoslashuv jarayonlarini chuqurlashtirish va mujassamlashuv imkoniyatlaridan maqsadga muvofiq foydalanish agrar sohada yer resurslar samaradorligini oshirishning eng muhim shartlaridan biriga aylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 2-avgustdagi "Qishloq xo'jaligi sohasiga ilg'or raqamli texnologiyalarni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-257-son qarori.
2. O.B.Rahimov. Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishning raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlari. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7340410>. «Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya 2023-y.
3. Raqamli iqtisodiyot bizga nima beradi? O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi. <https://parliament.gov.uz>. 15:1801.12.2022.
4. Razmeshenie, spetsializatsiya i konsentratsiya proizvodstva // [Elektronniy resurs] Rejim dostupa k state:<http://konspekts.ru/ekonomika-2>.
5. Gulyamov S.S., Ayupov R.H., Abdullaev O.M., Baltabaeva G.R. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalar. - T.: TMI, "Iqtisod-Moliya" nashriyoti, 2019.
6. Z.S.Artikov. Yangi O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning nazariy asoslari. Iqtisod va moliya jurnali 2022, 4(152).
7. Xashimov P.Z., Faxriddinova Z.F. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari Iqtisod va moliya jurnali 2020, 3(135).
8. Kungurov D. Rossiyan jdet sifrovaya ekonomika. Visokie texnologii sposobni reanimirovat slabuyu ekonomiku [Elektronniy resurs]. – Rejim dostupa: <https://utro.ru/articles/2016/12/04/1307336.shtml>.
9. Petrosyan A. Chto nujno znat o sifrovoy ekonomike i ee perspektivax [Elektronniy resurs]. – Rejim dostupa: <http://www.kommersant.ru/doc/3063024>.